

AVANGARD PEDAGOGIKADA SAN'ATNING O'RNI

Abduqaxorova Xumora

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy milliy pedagogika universiteti Musiqa va san'at fakulteti
2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492806>

San'at - estetik faoliyatning o'ziga xos turi, sehrli ma'naviy ko'zgu Sehri shundaki, san'at asarini idrok etayotgan odam unda ham shu asarm yaratgan inson dunyosini, ham o'z dunyosini qadriyatlar prizmasi orqali ko'radi; o'zining qandayligini va qayerdaligini, yutuqlarini va nuqsonlarini, aqlini va hissiyotlarini aniqlashtirib oladi. Uning estetik mohiyati makon va zamondagi voqelik vositasida go'zallik, ulug'vorlik, fojiviylilik, kulgililik, xunuklik, tubanlik va boshqa estetik xususiyatlarni in'ikos ettirishi hamda ularni baholashi bilan belgilanadi. San'at qadriyatlarining qadrlanishini va qadrsizlangan qadriyatlarini ko'rsatib beradi, bir odam yoki bir necha odam timsolida odam bilan olamning yaxlit, umumlashgan qiyofasini yaratadi, ularning uyg'unligini ta'minlaydi. U kishini yashashga o'rgatadi, go'zallikka da'vat etadi, ma'naviy yuksaltiradi. Shu sababli insoniyat tarixida san'atsiz yashab o'tilgan birorta ham davr yo'q.

San'atning demokratik xususiyati ham uning yashash shartlaridan biridir. Bu xususiyat, eng avvalo, erkinlik bilan bog'liq. Ijodkor fikr erkinligi, so'z erkinligi, g'oya erkinligi, mavzu erkinligi, uslub erkinligi, rang erkinligi va boshqa ijodiy erkinliklar tizimiga ega bo'lsagina, ulardan o'z o'rnida foydalana olsagina, uning asarini san'at namunasi deb atash mumkin. Ijodkorga, siyosiy-mafkuraviy zo'ravonlik qilish, uni majburlash, qo'rqitish orqali ta'sir ko'rsatish kabi hodisalar san'at uchun o'lim demakdir. Shu bois totalitar tuzum shiorlarini, kommunistik yoki fashistik partiyaviylilik g'oyalarini, dohiylar yoki fyurerlar shaxsiga sig'inishni www.ziyouz.com kutubxonasi targ'ib qilgan kechagi asarlarni bugun o'lik deymiz. Aslida esa, ular avval boshdanoq o'lik tug'ilgan edi. Faqat ijod emas, badiiy asarni estetik idrok etish jarayoni ham erkin bo'lishi kerak, bunda ham majburiylilik, zo'ravonlik mumkin emas.

Zero har qanday san'at asari erkin xohish-ixtiyor bilan idrok etilgandagina, u yashab qolish imkoniga ega bo'ladi. Bu masalaning bir tomoni, ikkinchi tomoni - san'atni yaratuvchilar orasidagi demokratiya bilan bog'liq. Ya'ni, badiiy ijod mutaxassislik yoki kasb emas, unda ixtisoslik diplomi hech narsani hal qilmaydi, iste'dod kerak. Ijodkor - erkak ham, ayol ham, qat'i ham, yosh ham bo'lishi mumkin. Buni bir necha ming yil avval qadimgi Misrda yaratilgan, «Paxatop o'gitlari» deb atalgan pandnomada ko'rib o'tilgan. Yana bir eslaylik:

San'at sira bilmas chegara,

Mahoratning cho'qqisiga chiqolgaymi biror san'atkor?!

Gavhar kabi yashirindir oqilona so'z,

Lekin uni topish mumkin don tuygan, huv cho'ridan'.

Demak, san'at quldorlik davrimi, erkinlik davrimi, baribir, hech qachon o'zining demokratik xususiyatini yo'qotmaydi. Shunday qilib, san'atning ichki estetik jihatlari bilan tanishdik. Endi uning tashqarida, o'ziga o'xshash ma'naviy hodisalar o'rtasidagi mavqeiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiylilik ham san'atning muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Har bir san'at asari o'z davrining dolzarb muammolarini, yetakchi g'oyalarini, muayyan mafkurani ko'tarib chiqmasligi mumkin emas. Faqat ular go'zallik, ulug'vorlik, kulgililik, ezgulik, ideal kabi estetik va axloqiy qadriyatlar bilan uyg'un tarzda idrok etuvchiga yetkazib beriladi. Zero, san'at asarida asosiy voqealar markazida turuvchi badiiy qiyofani biz «asar qahramoni» -

qahramon deb atashimiz ham shundan: ijtimoiylik yo‘q joyda qahramonlikning mavjud bo‘lishi mumkin emas. San'atning bu xususiyati uning zamonaviylik, mafkuraviylik, hozirjavoblik, dolzarblik, singari tamoyillari va sifatleri bilan bog‘liq

Ayni paytda san‘atni individuallashtirish xususiyati ham mavjud. U - voqelikdagi makon va zamon uchun umumiy bo‘lgan fazilatlar yoki illatlami, go‘zallik yoki xunuklikni, ulug‘vorlik yoki tubanlikni va boshqa jihatlami muayyan bir badiiy qiyofada, tasvirda, ifodada umumlashtirib berishi, ya‘ni umumiylikni xususiylikda in‘ikos ettirish bilan belgilanadi. Aynan individuallashtirish xususiyati san‘atdagi har bir badiiy qiyofa, tasvir yollaridan takrorlanmas estetik hodisaga aylantiradi. Ana shunday hodisagina o‘zining mohiyatidagi umumlashtirishni idrok etuvchiga ishonchli tarzda yetkazishga, qator hayotiy haqiqatlardan yagona badiiy haqiqat yaratishga qodir bo‘ladi. Masalan, Abdulla Qodiriyning «otkan kunlar» romanidagi (O‘zbek oyim o‘sha davrning beshafqat urf-odatlariga mukkasidan ketgan begoyimlar, shaddod onalar uchun umumiy bo‘lgan xislatlami o‘zida umumlashtirgan ayol, romanda tasvirlangan qizlar bazmi - «qiz majlis» esa, an‘anaviy marosimning umumlashmasi. Lekin ayni paytda ular - O‘zbek oyim qiyofasi ham, «qiz majlis» tasviri ham individuallashtirilgan, takrorlanmas badiiy estetik hodisalardir. Romandagi O‘zbek oyim - boshqa ayollarga, romandagi «qiz majlis» - boshqa qiz majlislariga o‘xshamaydi. Shimisi bilan ular qiziqarli badiiy haqiqatlar sifatida bizni rom etadi.

Kundalik hayotimizda, jamiyatimizning madaniyatini vujudga keltirishda, uning ma‘naviy hayotida, davrimizga munosib har tomonlama barkamol badiiy didli, sog‘lom fikrli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda musiqa san‘atining o‘rni ahamiyatli bo‘lib kelmoqda. Jumladan, mehnatkash xalq tomonidan yaratilgan kuy va qo‘shiqlar kishi qalbini o‘ziga rom qilib, asrlar osha xalq uchun ilhom manbai bo‘lgan va insonlarga ma‘naviy ozuqa berib kelgan.

Xalqimiz o‘zlarining bebaho musiqa durdonalarini yaratgani uchun bu asarlar hozirgi milliy musiqamizga asos bo‘lish bilan bir qatorda, doimo go‘zallikka tashnalik sezgan inson qalbi to‘ridan o‘rin olib kelmoqda. Inson qalbi go‘zallikka tashnalik sezish bilan bir vaqtda go‘zallik muhitidan ozuqa oladi va shakllanadi.

“Musiq - bu san‘at, san‘at esa mo‘jizadir. Yurak va miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat san‘at vositasidagina kirish mumkin” degan edi sharq mutafakkiri Abu Ali Ibn Sino.

San‘at – ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, insoniyat ma‘naviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni ma‘naviy anglashning maxsus turidir. San‘atning turli ko‘rinishlari voqelikni, undagi hodisa, narsa va holatlarni o‘zlariga xos usullar yordamida aks ettiradi (Masalan, musiqa – tovushlar, ularning o‘zaro bog‘lanishi, uyg‘unligi orqali). Lekin shu bilan birga, ular o‘rtasida ma‘lum umumiylik mavjud. Bu umumiylik shundan iboratki, ularning hammasida voqelik badiiy - obraz tarzda aks ettiriladi.

Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongiga singdirish jarayonida san‘at alohida o‘rin tutadi. Shuningdek, san‘at inson ma‘naviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni shaxs sifatida tarbiyalovshi vositalardan biridir. San‘at insoniyatning ezgulik tomon harakati uchun zarur bo‘lgan o‘zaro muloqotlar vositasi bo‘lib, turli qit‘alar va davlatlarni o‘zaro bog‘laydi.

San‘at odamlarning his - tuyg‘ularini, tafakkurini mavhum tarzda emas, balki jonli badiiy qiyofalarda aks ettiradi, chunki u o‘ziga xos his - tuyg‘ular xazinasidir. San‘at asarlari yaratilishi ikki narsani, ya‘ni badiiy obrazli tafakkur qilishni hamda uni amalda ifoda eta olish malakasini o‘z ichiga oladi. San‘at ilohiyotning tuhfasini, ijodiy mehnat mahsulidir. Agar

badiiy obrazli fikr yuritish voqelikni badiiy o‘zlashtirish imkonini tug‘dirgan bo‘lsa, faqat ijodiy mehnatgina uning voqelikka aylanishiga asos bo‘la oladi.

San‘atning barcha turlari badiiy shaklga ega bo‘lib, u ko‘proq asar tuzilishi (kompozitsiyasi) bilan bog‘liq. Asar tuzilishi tomoshabin yoki o‘quvchi diqqat-e‘tiborini g‘oyaviy muddaoga qaratish imkonini beradi. G‘oya asar mazmunining asosini tashkil qiladi. Asarning g‘oyaviyligi uning mazmundorligidan darak beradi. Shunday qilib, san‘at asarlarining mazmuni badiiy g‘oya, asar mavzusi, asar syujeti hamda san‘atkor tomonidan baholangan hayot hodisalarining yig‘indisini tashkil qiladi. Bu san‘at turi barcha davr daholari e‘tiborini o‘ziga jalb qilib keldi. Arastu: “Musika ko‘ngilga axloqan muayyan ta‘sir ko‘rsatuvchi quvvatga ega. Musika shunday xislatga ega ekan, u yoshlarni tarbiyalash vositalari qatoriga qo‘shilmog‘i lozim”, - deb ta‘kidlaydi.

Boshqacha qilib aytganda “Musika kishi ruhining axloqiy tomoniga ma‘lum darajada ta‘sir etadi, bas shunday ekan, u yoshlarning tarbiyalaydigan predmetlardan biri bo‘lib xizmat qilmog‘i lozim”, - degan edi. Jumladan bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Darhaqiqat, insonni estetik tarbiyalashda, uning estetik didini oshirishda musika tengsiz ahamiyat kasb etadi.

Musiqa keng ta‘sirchan tarbiyaviy imkoniyatini o‘rta asr mutafakkirlari Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqalar yuqori baholashganlar va bu haqda maxsus asarlar ham bitganlar.

Abu Nasr Farobiyning (873-950) “Katta musika kitobi” (“Kitob al - musika al kabir”), Ibn Sinoning (980-1037) “Davolash kitobi” (“Kitob ush-shifo”) qomusidagi “Musika haqida risola”, Al-Xorazmiyning (X asr) “Bilimlar kaliti”, Safiuddin Urmaviyning (1216-1294) “Oliyjanoblik haqida kitob” yoki “Sharafiya kitobi”, Jomiyning (1414-1492) “Musika haqida risola” kitoblarida musika ijrochiligi va xalq cholg‘ulari haqida muhim ma‘lumotlar bayon etilgan.

Ibn Zaylining (1044-yilda vafot etgan) “Musika haqida to‘liq kitob”i (“Kitob ul- kabi fil-musiqiy”) uning musika ilmidagi yagona va bebaho kitobidir. U yangi usulni –musiqada ladlarni harflar bilan ifodalash usulini ishlab chiqdi.

Abduqodir Marog‘iy (XV asr) Abduqodir Ibn-G‘oyibiy (Marog‘iy) Ozarbayjonning Marog‘ shahrida tug‘ilgan bo‘lsada, hayotining ikkinchi yarmi Temur saroyida –Samarqandda o‘tgan va Hirotda vafot etgan. “Musika ilmida ohanglar to‘plami” (“Jami a-alxan fi-ilm al-musiqiy”) risolasida musika haqida ta‘limotni –kamoncha, yetti torli g‘ijjak kabi bir turdagi musika cholg‘ulari borlligi haqidagi ma‘lumotlar bilan boyitdi.

Qutbiddin ash - Sheroziy (1236-1310) eronlik musika nazariyotchisi sifatida tanilgan bo‘lib, o‘z risolasida kamonchali tanbur haqida ibratli mulohazalar bildirgan hamda inson ovozini musika asboblari ichida eng yoqimlisi deb hisoblangan. XVII asrda yashagan buxorolik musiqashunos Darvish Ali o‘z risolasidagi tanbur, chang, qonun, barbot, chag‘ona, ud, rud, rubob, qobuz, g‘ijjak, shemane, ruxavza, kungura kabi musika cholg‘ulari haqida batafsil ma‘lumot bergan.

Musika madaniyati o‘quvchilarning ma‘naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini shakllantirishga, milliy g‘urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o‘stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bizga ma‘lumki, musika janrlari ichida eng murakkab ammo ko‘ngilning istalgan burchagiga yetib bora oladigan xususiyatga ega bo‘lgan turi bu sozandalik, ya‘ni xalq cholg‘u asboblari chalishdir.

Sozandalik – o‘zbek musiqa ijrochiligi san’atining qadimiy turlaridan biri bo‘lib, insoniyat hayoti, ma’naviyatimiz ruhiyati va rivojiga beqiyos madad beruvchi omildir. Sozandallik shu boisdan ham uzoq o‘tmishdan o‘ziga xos an’analar vujudga kelgan. Bu an’analar xalq orasida ardoqlanib, turli ko‘rinish, uslub va yo‘nalishlarda rivojlanib, avlodlardan avlodlarga o‘tib, o‘z ma’naviy salohiyatini saqlab kelmoqda. Boshqacha qilib aytganda, sozandalik san’ati – jonli jarayondir.

XX asrga qadar yozilgan risolalar soni cheksizdir. Lekin ularni o‘rganish mobaynida rivojlantirish, yangi texnologik metodlar yaratish, innovatsion risolalarni ko‘paytirish zamon talabi darajasiga ko‘tarilyapti. Bugungi kun zamon zayli bilan ta’lim va tarbiya tizimida chuqur islohotlar olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 2-fevraldagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora – tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-112 sonli qabul qilingan qarorida aynan madaniyat va san’at sohasida ilmiy tadqiqotlar va ilmiy-uslubiy manbalarni yaratishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash ham ko‘zda tutilgan.